

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СЕИТОВ Азамат Пулатович

*Д.с.н. (DSc), доцент
университета мировой экономики и дипломатии*

ГАНИЕВА Мухлиса Жахонгир кизи

*Магистрант направления Социология
национальный университет Узбекистана
им. Мирзо Улугбека*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232445>

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассматриваться вопрос занятости студенческой молодежи. Целью исследования является выявление места студентов на рынке труда, а также выявление факторов, которые мешают устроиться на хорошую работу с учетом отечественного и зарубежного опыта. Исходя из анализа зарубежного опыта в статье рассмотрены методы, которые могут значительно помочь выпускникам вузов в успешном трудоустройстве. Развитие системы профессиональной ориентации и поддержки для будущих выпускников также играет ключевую роль в успешной интеграции их на рынок труда. В статье утверждается, что поддержка совмещения учебы и работы, а также использование инновационных методов обучения, способствуют успешной адаптации студентов к условиям рынка труда и повышению их конкурентоспособности после окончания обучения.

Ключевые слова: студенты, трудоустройство, молодежь, рынок труда, высококвалифицированные специалисты, занятость, вуз, качество, подготовка специалистов, безработица, Узбекистан.

OTM BITIRUVCHILARINI ISH BILAN TA'MINLASH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalarni ish bilan ta'minlash masalasi muhokama qilinadi. Tadqiqotning maqsadi talabalarning mehnat bozoridagi o'rnini aniqlash, shuningdek, mahalliy va xorijiy tajribani hisobga olgan holda ularning yaxshi ishga joylashishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlashdan iborat. Bo'lajak bitiruvchilarni kasbga yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish ham ularning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada o'qish va ish faoliyatni uyg'unlashtirishni qo'llab-quvvatlash, o'qitishning innovatsion usullarini qo'llash talabalarning mehnat bozori sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashishiga va o'qishni tamomlagandan so'ng raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: talabalar, bandlik, yoshlar, mehnat bozori, yuqori malakali mutaxassislar, bandlik, universitet, sifat, mutaxassislar tayyorlash, ishsizlik, O'zbekiston.

EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

ANNOTATION

This article will discuss the issue of student employment. The purpose of the study is to identify the place of students in the labor market, as well as to identify factors that prevent them from getting a good job, taking into account domestic and foreign experience. Based on the analysis of foreign experience, the article discusses methods that can significantly help university graduates in successful employment. The development of a system of vocational guidance and support for future graduates also plays a key role in their successful integration into the labor market. The article argues that supporting the combination of study and work, as well as the use of innovative teaching methods, contribute to the successful adaptation of students to labor market conditions and increase their competitiveness after graduation.

Key words: students, employment, youth, labor market, highly qualified specialists, employment, university, quality, training of specialists, unemployment, Uzbekistan.

Вопросы трудоустройства молодежи, получившей высшее образование, занимают особое место в государственной политике. Это место определяется тем, что от выпускников вузов ожидают их развития как высококвалифицированных специалистов. Именно на такую молодежь должен опираться Новый Узбекистан.

Высококвалифицированные специалисты являются основой процессов практической реализации кардинальных реформ, осуществляемых в нашем государстве. Молодые люди тратят несколько лет на обучение, чтобы в конечном итоге претендовать на достойное место работы и соответствующей оплатой труда.

В то же время, удовлетворение потребностей выпускников вузов должно соответствовать запросам рынка труда, что представляет собой комплекс теоретических и прикладных вопросов, связанных с осуществлением государственной молодежной политики.

В этой связи представляется актуальным изучение зарубежного опыта трудоустройства выпускников вузов, возможности применения зарубежного опыта в условиях Республики Узбекистан.

Обзор литературы

Вопросы трудоустройства молодежи и, в частности, выпускников вузов, изучаются в целом ряде исследований. Например, в работе А. Долгова изучаются взаимосвязанность трудоустройства молодежи с развитием конкурентоспособности страны [1]. Опыт России рассматривается в работах Е. Любенковой, Н. Горбатовской, А. Ткаченко [2], Г. Зиминой, В. Гафаровой, Н. Баловой [3].

Опыт Казахстана анализируется в работах С. Калиевой, Ф. Альжановой [4], А. Жусуповой [5], причем акцент делается на высококвалифицированных специалистов в условиях формирования наукоемкой экономики.

Общие принципы молодежной политики, в том числе, касающиеся ее трудоустройства, изложены в докладе ООН «Стратегия Молодежь - 2030» [6].

Большое внимание данному вопросу уделяют в Узбекистане. Можно отметить работы С. Ражабова [7], Ш.Норов [8], У.Сабилова [9], А.Аликариева [10] и др.

Методология исследования

Методологической основой исследования стали выступления Президента Республики Узбекистан. В основе работы также лежат принципы научности и историзма, использованы методы системного анализа, сравнительного анализа, исторического анализа.

Анализ и результаты

Выпускники вузов сталкиваются с целым комплексом проблем, которые им требуется решать. В частности, низкая оплата труда для выпускников вузов часто является проблемой, с которой они сталкиваются при поиске работы. Однако, это может быть временным явлением. Получив опыт работы, выпускники могут ожидать более высокой заработной платы.

Кадровые агентства играют важную роль в этом процессе, поскольку помогают связать выпускников с работодателями, которые ищут конкретные качества и умения. Хотя некоторые работодатели могут предпочитать опытных специалистов, другие готовы рассмотреть молодых специалистов с хорошим теоретическим фундаментом и потенциалом для развития.

Преимущество принятия на работу молодых специалистов заключается не только в экономии средств на оплату труда, но и в возможности формирования команды, которая может расти и развиваться вместе с компанией. Также, некоторые работодатели предпочитают, чтобы молодые специалисты получали практический опыт работы именно в их компании, чтобы они могли лучше интегрироваться в рабочую среду и процессы.

В целом, хотя оплата труда для молодых специалистов может быть низкой в начале карьеры, приобретение опыта работы и демонстрация своих навыков могут существенно повысить их конкурентоспособность на рынке труда и, следовательно, уровень заработной платы.

Следующей проблемой трудоустройства молодого специалиста является не поиск работы вообще, а поиск работы по специальности. Нередко профили, предлагаемые в вузах, не всегда соответствуют текущим требованиям рынка труда. Это приводит к ситуации, когда спрос на определенные профессии существенно превышает предложение, в то время как для других профессий наблюдается перенасыщение рынка труда.

Кроме того, большинство работодателей предпочитают нанимать специалистов с практическим опытом работы, что может создавать дополнительные трудности для молодых специалистов, только что закончивших обучение. Это относится к широкому спектру профессий, но особенно критично для тех областей, где акцент делается на практических навыках, таких как продажи или разработка программного обеспечения.

Однако для некоторых специальностей, где важны специализированные знания, проще найти работу без предварительного практического опыта. Это может дать молодым специалистам возможность войти на рынок труда и начать строить свою карьеру.

Чтобы решить эти проблемы, важно, чтобы вузы обновляли свои программы обучения, учитывая текущие потребности рынка труда, и предоставляли студентам возможности для приобретения практического опыта, например, через стажировки и практику. Также важно, чтобы работодатели осознавали потенциал молодых специалистов и были готовы инвестировать в их обучение и развитие на рабочем месте.

Использование инновационного потенциала вуза может значительно изменить подходы к образованию и подготовке студентов к будущей карьере. Это может включать в себя активное вовлечение студентов в реальные проекты, стажировки в компаниях, сотрудничество с предприятиями и промышленными объединениями для понимания их потребностей и ожиданий от будущих специалистов.

Проведение обследования выпускников и анализ их трудоустройства также является важным шагом для понимания эффективности образовательных программ и подготовки студентов к рынку труда. Это позволяет вузам адаптировать свои программы подготовки к требованиям рынка и улучшать качество образования.

Развитие системы профессиональной ориентации и поддержки для будущих выпускников также играет ключевую роль в успешной интеграции их на рынок труда. Помимо технических навыков, студентам необходимо развивать мягкие навыки, коммуникационные умения и способности к адаптации, чтобы успешно вписаться в рабочую среду.

Дополнительное профессиональное образование может быть важным дополнением к основной программе обучения, позволяя студентам расширить свои знания и навыки в соответствии с требованиями рынка труда.

В целом, эти шаги могут помочь вузам адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда и обеспечить своим выпускникам лучшие возможности для успешной карьеры после окончания обучения.

К числу методов, которые могут значительно помочь выпускникам вузов в успешном трудоустройстве, исходя из анализа зарубежного опыта, можно отметить следующие:

- установление партнерских отношений с предприятиями и организациями: это позволяет студентам получить реальный опыт работы на предприятии еще во время обучения и установить контакты с потенциальными работодателями. При этом, если стажировка пройдена успешно, есть вероятность последующего трудоустройства на данном предприятии;

- организация стажировок: Стажировки также играют важную роль в повышении конкурентоспособности студентов на рынке труда, так как они позволяют применить теоретические знания на практике и приобрести необходимый опыт работы;

- участие в мероприятиях, способствующих трудоустройству: выставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по проблемам трудоустройства могут быть полезны как для студентов, так и для представителей предприятий. Эти мероприятия обеспечивают возможность для встречи и обмена информацией между работодателями и потенциальными работниками;

- информационное обеспечение: предоставление информации о вакансиях и возможностях трудоустройства на сайте вуза или через специальные стенды также является важным инструментом поддержки выпускников в поиске работы.

Комбинация этих методов позволяет вузам создать благоприятную среду для трудоустройства своих выпускников и помочь им успешно войти на рынок труда.

Заключение и рекомендации

Анализ опыта трудоустройства выпускников вузов позволяет обозначить несколько ключевых проблем, таких как несоответствие предлагаемой оплаты труда и запросам молодых выпускников без опыта работы. Также, трудным для выпускников представляется выбор работы по специальности. Сложности могут усугубляться требованиями рынка.

Для облегчения процесса трудоустройства выпускников вузов следует предусмотреть такой ключевой момент, как совмещение учебы и работы.

Для многих студентов это является не только возможностью заработать дополнительные средства, но и ценным опытом, который может повлиять на их трудоустройство после окончания обучения. Позволяя студентам работать во время учебы, вузы поддерживают развитие их профессиональных навыков и адаптацию к реальным условиям рынка труда.

Важным представляется значимость опыта работы. Предоставляя студентам возможность работать в период учебы, вузы помогают им приобрести ценный опыт, который может быть важным при трудоустройстве после окончания обучения. Этот опыт также позволяет студентам демонстрировать свои навыки и способности потенциальным работодателям.

Инновационные методы обучения и индивидуализация позволяют студентам максимально эффективно использовать свое время и ресурсы, совмещая учебу с работой. Это также способствует развитию у студентов навыков самостоятельной работы, критического мышления и адаптивности, что важно для успешной карьеры в современном мире.

В целом, поддержка совмещения учебы и работы, а также использование инновационных методов обучения, способствуют успешной адаптации студентов к условиям рынка труда и повышению их конкурентоспособности после окончания обучения.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Долгова А. Полная и эффективная занятость молодежи - условие повышения конкурентоспособности страны // Человек и труд, 2007.
2. Любенкова Е., Горбатовская Н., Ткаченко А. Молодежный рынок труда: проблемы и перспективы. - <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-rynok-truda-problemy-i-perspektivy>
3. Зими́на Г., Гафарова В., Балова Н. Проблемы трудоустройства выпускников вузов - <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-trudoustroystva-vypusknikov-vuzov>
4. Калиева С., Альжанова Ф. Молодежь на рынке труда в условиях формирования наукоемкой экономики Казахстана. - <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-na-rynke-truda-v-usloviyah-formirovaniya-naukoeckoy-ekonomiki-kazahstana>
5. Жусупова А. Дело молодое / Эксперт Казахстан от 27.08.2019. - <http://expertonline.kz>
6. Стратегия ООН «Молодежь - 2030» - chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/WEBR-UN-Youth-Strategy_Booklet_-Russian-for-WEB.pdf
7. Ражабов С. Работа с молодежью и в ее интересах. - <https://yuz.uz/ru/news/rabota-s-molodejyu-i-v-ee-interesax>
8. Норов Ш. Осуществления государственной молодёжной политики Узбекистана в сфере трудоустройства, на основании деятельности местных органов власти. (с использованием архивных материалов Навоийской области). - <https://cyberleninka.ru/article/n/osuschestvleniya-gosudarstvennoy-molodyozhnoy-politiki-uzbekistana-v-sfere-trudoustroystva-na-osnovanii-deyatelnosti-mestnyh>
9. Саби́рова У.Ф. и др. Использование потенциала молодёжи в модернизации общества //Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
10. Аликариева А.Н. Социальные факторы повышения качества подготовки кадров высшей квалификации//Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журналы. 4 жилд, 1 сон. – Тошкент, 2021. – Б. 35-47. №1 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2021-1>.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz